

ZIRK O‘SIMLIGINING SHIFOBAXSHLIGI**Qodirov Islombek Adxamjon o‘g‘li**ADPI Aniq va tabiiy fanlar fakulteti,
biologiya yo‘nalishi 2-bosqich 202-gurux talabasi.<https://doi.org/10.5281/zenodo.7986558>*Qabul qilindi: 30.05.2023**Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-05-246-248**УДК: 58.009*

Annotatsiya: Ushbu maqolani yozish davomida zirk o‘simligining tarkibidagi alkaloidlarni ko‘rib chiqdik. Zirk o‘simligining mevasi, ildizi, barglari ham tabobatda qo‘llanilishini bilib oldik. Ayniqsa uning mevasi ham a‘zolar kasalliklarida keng qo‘llanar ekan. Oziq-ovqat sanoatida esa hushboy ta‘m beruvchi vosita sifatida tan olinganligini ko‘rdik.

Kalit so‘zlar: alkaloidlar, karatinoidlar, ksantofil, lyutein, xrizantemaksantin, zeaksantin, auroksantin, flavoksantin.

Abstract: During the writing of this article, we considered the alkaloids contained in the zirk plant. We learned that the fruits, roots, and leaves of the zirk plant are also used in medicine. Especially since its fruit is widely used in body treatments. In the food industry, we have seen that hushboy is recognized as a supplement.

Key words: alkaloids, caratinoids, xanthophyll, lutein, chrysanthemaxanthin, zeaxanthin, auroxanthin, flavoxanthin.

ASOSIY QISM.

Zirk (*Berberis vulgaris* L.) qoraqand zirkdoshlar (zirkgullilar oilasi)ga — mansub butalar turkumi. Barglari qalin, qisqa bandli ketma-ket joylashgan. Guli sariq, qo‘sh gulqo‘rg‘onli, shingilga to‘plangan; mevasi rezavor. Shimoliy yarimsharda tarqalgan. 194 turi bor. 45 turi keng tarqalgan. Bargi tarkibida berberin, oksikontyn, berbamin va b. alkaloidlar bor. Ularning mevalari nordon, mazali bo‘lganligidan turli xil taomlarga, jumladan, palovga solinadi, ovqatni xushta‘m qiladi.

Qora Z. keng iste‘mol qilinganligi uchun uning tusiga nisbat berib "qoraqand" deb ataladi. Tabobatda jigar xastaliklarini davolashda, isitmani pasaytiruvchi, ich ketishni to‘xtatuvchi va yurakni mustahkamlovchi vosita sifatida qo‘llaniladi.

Mevasi – past oziqa quvvatiga ega bo‘lgan parhez mahsuloti. Uning 100 g.ida 29 kKal quvvat bor. Mevasi tarkibida karotinoidlar (ksantofill, lyutein, xrizantemaksantin, zeaksantin, auroksantin, flavoksantin kapsantin v.b.), uglevodlar, xushbo‘y hamda pektin moddalari, organik kislotalar, makro va mikroelementlar, E va S vitaminlari va beta-karotin moddalari bor.

Chiroyli ko‘rinishidan tashqari zirk shifobaxsh xususiyatlarga ham ega. Qadimgi Yunonistonda undan qonni tozalash vositasi sifatida foydalanishgan. Tibbiyotda zirk inson yoshligini uzaytiradigan tabiiy modda deb hisoblashgan. Uni diyorimizda ham keng iste‘mol qilib kelinmoqda. Zirkda o‘t haydash xususiyatiga ega bo‘lgan berberin alkaloidi bor. Bu modda shuningdek, ichkilik ichish va kashandalikdan qutilish yo‘liga kirgan kishilarga ham yordam beradi.

Dorixonalarda berberin nomli dori sotiladi, uni zirkdan ajratib olinadigan moddadan tayyorlanadi. Bu dori o‘t qopida paydo bo‘lgan tosh va xoletsistitni davolashda qo‘llanadi. Italiyalik olimlar shifokorlar bilan hamkorlikda berberin bezgak kasalligi bilan og‘rib, buyraklari shishgan kishilarga amalda misli yo‘q shifobaxsh vosita ekanligini aniqlashdi. Hind shifokorlari og‘ir yuqumli leyshmanioz xastaligini davolashda berberindan foydalanishadi. Zararli yomon shishlarni davolashda tarkibida zirk mevasi bo‘lgan maxsus giyohlar majmuasini tavsiya etiladi. Zirk ildizi po‘stlog‘i xoletsistit, sariq kasali zo‘rayishi, o‘t pufagidagi tosh kasalliklarini davolashda tayyorlanadigan xolelitin deb nomlanadigan dori tarkibiga kiradi. Xitoyda zirk o‘simligi tanasi po‘stlog‘ini ko‘z shamollashini davolashda qo‘llashadi, ildiz po‘stlog‘idan nafas yo‘llarini ochish, yaralarni bitirish va saraton kasalligini davolashda foydalanishadi.

Pishgan mevalari va barglaridan juda yoqimli va foydali vitaminlarga boy bo‘lgan choy damlash mumkin. Bu juda oson tayyorlanadi, buning uchun uning mevasidan va barglaridan 1 choy qoshiqdan olinib, ularning ustidan 1 stakan qaynoq suv quyib, bir soat dimlab qo‘yiladi. Bunday choyni ikki hafta davomida kuniga uch mahal ijobiy natijaga erishguncha ichiladi. Ko‘z shamollash, ekzemada, jarohatlarda bu qaynatma bilan yuvish yoki unda ho‘llangan dokani kasallangan a‘zoga qo‘yish ijobiy natija beradi.

Artritda, revmatizm, radikulitda, oyoq muskullari shikastlanganda, osteoxondrozda shamollashni oluvchi va og‘riq qoldiruvchi vosita sifatida bu o‘simlik qaynatmasi ichiladi, u bilan ho‘llangan doka kasal a‘zoga qo‘yiladi, komress qilinadi. O‘t pufagida tosh, jigar sirrozi, sariq kasalligida, uni iste‘mol qilish yoqmaydigan ayrim shaxsiy holatlarda, shuningdek, 12 yoshga to‘lmagan bolalar iste‘mol qilishi maslahat berilmaydi.

XULOSA.

Yana shuni bilib qo'yish kerakki, zirkning hali pishib yetilmagan ko'k mevasi zaharli bo'lganidan uni iste'mol qilish aslo mumkin emas. Zirkni iste'mol qilish ayollarga klimaks va ko'zi yorigandan keyingi chilla kunlarida, muskullar faolligini oshirishini inobatga olib, homilador hamda emizikli ayollarga ham uni iste'mol qilish tavsiya qilinmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. E.S.Sulaymonov, X.Q.Haydarov, M.A.Hasanov, X.H.Jalolov, A.Q.Axmedov, Y.Sh.Toshpo'latov. Botanika fanidan qo'llanma.
2. A.C.Yuldashev, Sh.J.Tojiboyev, A.A.Imirsinova, M.U.Tojiboyev. Geobotanika asoslari.
3. C.M.Mustafayev, O'.A.Axmedov, M.S. Mustafayeva, M.T.Yulchiyeva. Botanika. Toshkent-2012.